

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA O‘QUV AXBOROTLARI BILAN ISHLASHGA OID METODIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

Begjonova Nuriya

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Nukus filiali “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va masofadan o‘qitishni tashkil etish bo‘limi” bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029750>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik mahorati va kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari, yo‘nalishlari, bo‘lajak o‘qituvchilarning axborotlar ishlash va uni taqdim etishga oid metodik mahoratini rivojlantirish usullari, ular qo‘llashi talab qilinadigan innovatsion va an’anaviy metodlar, mazkur metodlar haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: kognitiv yondashuv, metodik mahorat, kompetensiya, kompetentlik, suhbat, ma’ruza, ekskursiya, bilish faoliyati, o‘qitish prinsiplari, illyustratsiya, axborotlar bilan ishlash, axborotlarni saralash, shaxsiy sifatlar.

Oliy pedagogik ta’limning strategik maqsadlaridan biri bo‘lajak o‘qituvchilarning kompetentligi va metodik mahoratini rivojlantirishdan iborat. Kompetensiyalar o‘quv jarayoniga pedagogik texnologiyalar vositasida singdiriladi. Bu o‘quv muassasasi faoliyatining mazmuni, ish uslubi, hayotiy funksiyalari, professor-o‘qituvchilar bilan talabalar hamda talabalar bilan talabalar orasidagi o‘zaro munosabat uslublari orqali namoyon bo‘ladi. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarda kompetentlikni shakllantirish jarayonining metodik ta’minoti pedagogik, psixologik, didaktik hamda metodik shart-sharoitlarning samaradorligi, zamonaviy o‘qitish metodikasining dolzarb nazara-y-amaliy masalalarida o‘z ifodasini tompmoqda.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirishda kognitiv yondashuvga tayanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu muammoga bag‘ishlangan ilmiy izlanishlar mazkur yo‘nalishda salmoqli tadqiqotlarni amalga oshirish zaruratini ko‘rsatmoqda. Oliy pedagogik ta’lim jarayonini tashkil etishga oid turli tuman yodashuvlar va rang-barang o‘quv modellarining tahlili bo‘lajak o‘qituvchilarning kompetentligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodikani yaratishda ulardan samarali foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Ana’anviy o‘qitish tizimi bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimdonligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bunda asosan ularning o‘quvchilarga bilimlarni uzatishga oid metodik mahoratini shakllantirish nazarda tutilgan. Kognitiv yondashuvga asoslangan o‘qitish modelida esa bo‘lajak o‘qituvchining kreativligi, axborotlar bilan ishlash, ularni tanlash va saralash, murakkab pedagogik vaziyatlarga tezkorlik bilan yechim topish, mualliflik dasturlarini ishlab chiqish, o‘quv tarbiya jarayonini samarali loyihalash ko‘nikmalariga ega bo‘lishga ustuvorlik beriladi.

Kognitiv yondashuv nuqtai nazaridan qaraganda bilish faoliyatining quyidagi bosqichlari mavjud bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda mazkur bosqichlarga tayanish maqsadga muvofiq.

1. Hissiy bilish. Mazkur bosqich o‘z ichiga axborotlarni umumlashtirish va absrtaksiyalashni qamrab oladi.

2. Ilmiy bilimlar. Axborotlar ustida fikrlash ularni amaliyotda sinab ko‘rishga oid faoliyatni kiritish mumkin.

Bugungi kunga qadar o‘qituvchidan o‘quvchiga, professor-o‘qituvchilardan talabalarga, amaliy bilim, ko‘nikma va malakalarni uzatish, jamiyat hayoti uchun zarur bo‘lgan kasblarni egallash, mehnat faoliyatiga tayyor bo‘lish kabi o‘quv harakatlari amalga oshirilmoqda. Ma‘lumki mutaxassislar tomonidan o‘qitishning asosiy prinsilari chuqur tahlil qilingan va nazariy pedagogik jihatdan asoslangan. Bunday prinsiplar sirasiga o‘qitishning ko‘rgazmaliligi, tizimlilik, o‘zlashtirilgan bilimlarning mustahkamligi, ta‘lim oluvchilarning mustaqilligi va faolligi kabilarni ko‘rsatish mumkin.

Bo‘ljak o‘qituvchilar har bir o‘quv materialiga didaktik ishlov berish imkoniyatini yaratadigan metodik mahoratga ega bo‘lishlari kerak. O‘quvchilar esa axborotlarni qabul qiladilar va qayta ishlaydilar. Bu jarayonda o‘qituvchi fasilitator funksiyasini bajarishi lozim. Ushbu o‘rinda o‘qituvchining faoliyati asosan axborotlarni har tomonlama chuqur tahlil qilgan holda aniq so‘zlar vositasida o‘quvchilarga taqdim etishdan iborat bo‘lishi kerak. O‘qituvchi axborotlarga ishlov berish jarayonida uni oddiy so‘zlar bilan bayon etishga tayyorlashi, izohli tushuntirish, illyustariya vositasida taqdim etish metodlaridan samarali foydalanish kompetensiyasiga ega bo‘lishi talab qilinmoqda. O‘qituvchi o‘quv axborotlarni taqdim etishda foydalanadigan belgilar imkon qadar ixcham, aniq ifodalilikka ega bo‘lishiga e‘tibor qaratish muhim hisoblanadi. O‘quv materiallari aniq voqelik hamda kommunikatsiya tarmoqlarida kompakt tarzda joylashtirilgan holda ta‘lim oluvchilarga taqdim etiladi. Kommunikatsiya tarmoqlari orqali har bir ta‘lim oluvchiga yo‘naltiriladi.

O‘qitishning an’anaviy texnologiyalari yordamida illyustrativ materiallar tushuntiriladi. Ushbu o‘rinda bo‘ljak o‘qituvchilar o‘quv materiallarni o‘quvchilarga ko‘rgazmali tarzda taqdim etib tushuntirish metodlarini o‘zlashtirgan bo‘lishlari talab etiladi. Natijada ma‘ruza, suhbat, so‘zlab berish, tajribalarni namoyish etish, mehnat operatsiyalarini bajarish, ekskursiya metodlaridan ma‘lum muddat dam oladi, to‘g‘rirog‘i ulardan o‘quv vaziyati bilan bog‘liq maqsadga muvofiq tarzda foydalanish kompetensiyasiga ega bo‘ladi. Shu bilan bir qatorda bo‘ljak o‘qituvchilar mahsuldor o‘qitish metodlaridan foydalanish kompetensiyasini ham o‘zlashtirishlari talab etiladi. Buning uchun talabalarga ma‘lumotlarni takrorlash, faoliyat usullarini qo‘llash, turli mahsuldor topshiriqlarni bajarish, tajribalarni namoyish etishga oid topshiriqlar beriladi. Mazkur vaziyatda bo‘ljak o‘qituvchilar o‘quv materiallarni faol tarzda tanlab, savollarga javob qaytaradilar, topshiriqlarni bajaradilar, natijada ularda analogiya xarakteridagi bilimlar shakllanadi.

Bo‘ljak o‘qituvchilarning bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalari ularning faoliyati uchun muhim o‘rin egallaydigan kompetentlik darajasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda bo‘ljak o‘qituvchilarning xulq-atvorini boshqarishga xizmat qiladigan shaxsiy sifatlar ham ularning kasbiy shakllanishida va axborotlar bilan ishlash mahoratini egallashlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy ustanovkalar, qadriyatli yo‘nalishlar, o‘z o‘ziga ishonch kabi sifatlarning shakllanishi muayyan kasbiy bilimlar negizida amalga oshadi. Bilimsizlik talabalar xulq-atvorida salbiy harakatlarning namoyon bo‘lishiga olib keladi. Ularda axborotlar bilan ishlash madaniyatining yetishmasligiga sabab bo‘ladi. Shuning uchun kognitiv yondashuv asosida bo‘ljak o‘qituvchilarning metodik mahorati va kasbiy kompetentligini samarali rivojlantirish uchun an’anaviy hamda samarali o‘qitish metodlarini integratsiyalashtirgan holda

talabalarga taqdim etish, ushbu yo‘nalishda muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi. Ularda o‘quv axborotlari bilan samarali ishlashga oid metodik mahoratni tizimli tarzda shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
2. Б.Х.Ходжаев ва б. Педагогиканинг прагматик аспекти. – Т.: Ижод нашр, 2023. – 408 б.
3. Гафурова Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Практикум: учеб. пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 181 с.
4. Шмакова А.П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству средствами информационных технологий / А.П. Шмакова. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 184 с